

5-7-SINFLARDA TASVIRIY SAN’AT TA’LIMIDA ZAMONAVIY METODIK YONDASHUVLAR

Boboqulov Javohir Hamzayevich

Navoiy Davlat Universiteti 70110501 – Tasviriy san’at magistratura ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422230>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 5-7-sinf o‘quvchilarini tasviriy san’at ta’limi jarayonida zamonaviy metodik yondashuvlardan samarali foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Xususan, interaktiv usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, STEAM yondashuvi va milliy qadriyatlarga asoslangan pedagogik metodlar qiyosiy o‘rganildi. Tadqiqotda tasviriy san’atni o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, vizual savodxonligini oshirish va san’at orqali umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan yondashish masalalari yoritilgan. Maqolada ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy taklif va tavsiyalar berilgan.

Annotation: This article analyzes the possibilities of effectively applying modern methodological approaches in teaching visual arts to students of grades 5–7. In particular, it examines interactive methods, information and communication technologies, the STEAM approach, and pedagogical methods based on national values. The study highlights the development of students’ creative thinking, the enhancement of visual literacy, and the promotion of respect for universal human values through art. The article also provides scientific suggestions and recommendations aimed at improving the quality of education.

Аннотация: В данной статье проанализированы возможности эффективного использования современных методических подходов в процессе преподавания изобразительного искусства учащимся 5-7-х классов. В частности, рассмотрены интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии, STEAM-подход и педагогические методы, основанные на национальных ценностях. В исследовании освещены вопросы развития творческого мышления учащихся, повышения визуальной грамотности и воспитания уважительного отношения к общечеловеческим ценностям через искусство. В статье представлены научные предложения и рекомендации, направленные на повышение качества образования.

Kalit so‘zlar: Tasviriy san’at, 5-7-sinf, zamonaviy metodik yondashuv, innovatsion texnologiya, interaktiv usullar, vizual savodxonlik, ijodiy tafakkur, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, STEAM.

Keywords: visual arts, grades 5-7, modern methodological approaches, innovative technologies, interactive methods, visual literacy, creative thinking, national and universal values, STEAM.

Ключевые слова: изобразительное искусство, 5-7-е классы, современные методические подходы, инновационные технологии, интерактивные методы, визуальная грамотность, творческое мышление, национальные и общечеловеческие ценности, STEAM.

Kirish

Bugungi kunda Yangi O‘zbekistonda ta’lim sohasini isloh qilish, uni jahon andozalari darajasiga ko‘tarish masalasi davlat siyosati darajasidagi muhim vazifalar sirasiga kiradi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ta’kidlaganidek: – “Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonida ilm-ma’rifat va tarbiya masalasi eng ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolishi kerak”¹. Shu jihatdan, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida tasviriy san’at fanini samarali tashkil etish va unda zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

5-7-sinflar o‘quvchilari ijodiy tafakkur, vizual savodxonlik va badiiy dunyoqarash shakllanib boradigan muhim bosqichda turibdilar. Ana shu bosqichda tasviriy san’at ta’limi faqatgina chizma va ranglar bilan ishlash ko‘nikmasini emas, balki ularda mustaqil fikrlash, go‘zallikni anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan munosabatda bo‘lish madaniyatini ham tarbiyalaydi.

Shu bilan birga, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, multimedia vositalari, interfaol usullar va STEAM yondashuvini joriy etish orqali tasviriy san’atdan olib borilayotgan dars mashg‘ulotlarini yanada mazmunli va samarali qilish mumkin. Bu esa nafaqat fanni o‘qitish sifatini oshiradi, balki o‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyati va estetik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mavzunung dolzarbligi shu bilan asoslanadiki, tasviriy san’at fanini o‘qitishda an’anaviy uslublar bilan cheklanib qolmasdan, balki zamonaviy pedagogik metodlar, innovatsion yondashuvlar va milliy merosga suyangan holda fandan samarali natijaga erishish mumkin.

Mavzuni o‘rganilganlik darajasi borasida qo‘yidagilarni aytib o‘tishni joiz topdek.

Tasviriy san’at ta’limi va uni takomillashtirish masalasi jahon ilmiy hamjamiyatida keng o‘rganilgan. Xorijiy olimlardan J. Dyui, G. Rid, V. Louenfeld kabi tadqiqotchilar san’at ta’limining shaxs rivojlanishi va ijodiy tafakkur shakllanishidagi o‘rnini ilmiy jihatdan asoslab berganlar. Ular ta’limda vizual madaniyatni shakllantirish, estetik didni rivojlantirish va ijtimoiy qobiliyatlarni oshirishga alohida e’tibor qaratganlar.

O‘zbekistonda ham tasviriy san’at ta’limini takomillashtirish yo‘nalishida bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, pedagog olimlar B. Hamidov, D. Rajabov, Sh. Ashurov, N. Tursunov va boshqalar o‘z ishlarida umumta’lim maktablarida san’at fanlarini zamonaviy metodlar asosida o‘qitishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritib berganlar.

Shu bilan birga, so‘nggi yillarda Prezident va Hukumat qarorlarida ta’lim sifatini oshirish, ijodiy fanlarning o‘rnini kuchaytirish va yoshlarda estetik madaniyatni shakllantirish masalasiga katta ahamiyat qaratilmoqda. Jumladan, “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ham ta’limning har bir bosqichida zamonaviy innovatsion metodik yondashuvlarni joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Shu asosda aytish mumkinki, mavzu yuzasidan ilmiy izlanishlar bo‘lgan bo‘lsa-da, 5-7-sinflarda tasviriy san’at ta’limida zamonaviy metodik yondashuvlarning samaradorligi maxsus ilmiy tadqiqot sifatida yetarlicha yoritilmagan. Bu esa mazkur maqolaning ilmiy-amaliy qiymatini yanada oshiradi.

O‘rganiladigan mavzumiz yuzasidan qo‘yidagicha maqsad bilgiladik:

¹ Sh.M.Mirziyoevning nutqidan

5-7-sinflarda tasviriy san’at ta’limini zamonaviy metodik yondashuvlar asosida takomillashtirish, o’quvchilarning ijodiy tafakkurini, vizual savodxonligini va estetik didini rivojlantirish, shu orqali umumiy ta’lim sifatini oshirish.

Albatta oldimizga qo’yg’an maqsadimizdan kelib chiqib qo’yidagi vazifalarni bilgiladik:

1. Tasviriy san’at ta’limi sohasidagi ilmiy-nazariy manbalarni o’rganish va tahlil qilish;
2. 5-7-sinflarda tasviriy san’at ta’limining hozirgi holatini tahlil qilish;
3. Zamonaviy metodik yondashuvlarni (interaktiv usullar, AKT, STEAM, proyektli va kollaborativ ta’lim) o’quv jarayoniga tadbiiq qilish imkoniyatlarini o’rganish;
4. O’quvchilarning ijodiy qobiliyati va mustaqil fikrlashini rivojlantirishda zamonaviy metodik yondashuvlarning samaradorligini asoslab berish;
5. Tasviriy san’at ta’limida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg’unlashtirish yo’llarini ko’rsatib berish;
6. Olingan natijalar asosida umumiy o’rta ta’lim maktablari o’qituvchilari uchun ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

1. 5-7-sinflarda tasviriy san’at ta’limining hozirgi holati:

– Bugungi kunda tasviriy san’at fanini o’qitish jarayonida ko’p hollarda an’anaviy usullarga asoslanilmoqda. Darslarda o’qituvchi tomonidan bilim berish markaziy o’rinda bo’lib, o’quvchi faoliyati yetarlicha rag’batlantirilmaydi. Natijada, ayrim o’quvchilarda ijodkorlikka qiziqish susayishi va mustaqil fikrlashda qiyinchiliklar kuzatilmoqda. SHu bilan birga, o’quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan to’liq foydalanilmasligi ta’lim sifatini pasaytiradi.

2. Zamonaviy metodik yondashuvlar:

a) Interaktiv usullar;
– “Breynstorming”, “Klaster”, “Ajurli pila” kabi interfaol usullardan foydalanish o’quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi va ularda ijodiy g’oyalarni erkin ifoda etish ko’nikmasini rivojlantiradi.

b) Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT);
– Tasviriy san’at darslarida multimedia vositalari, elektron platformalar va raqamli tasvir texnologiyalaridan foydalanish o’quvchilarni fanga qiziqtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, grafik dizayn dasturlari yordamida kompozitsiya yaratish yoki 3D modellashtirish mashg’ulotlari.

v) STEAM yondashuvi;
– Fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san’at (Art) va matematika (Mathematics)ni uyg’unlashtirgan holda tasviriy san’atni o’qitish o’quvchilarning kompleks tafakkurini rivojlantiradi. Masalan, geometriya elementlaridan foydalanib ornament yoki arxitektura detallarini chizish.

g) Milliy qadriyatlarga asoslangan yondashuv;
– Dars jarayonida milliy naqshlar, amaliy san’at namunalari, xalq ustalari merosidan foydalanish o’quvchilarda milliy g’urur va qadriyatlarga hurmatni oshiradi. SHu orqali ularning ma’naviy dunyoqarashi boyiydi.

3. O’quvchi va o’qituvchi faolligini ta’minlashda innovatsion texnologiyalar:
– “Loyiha usuli” orqali o’quvchilarga kichik ijodiy topshiriqlar berish (masalan, “Mening uyim arxitekturasi” mavzusida mini-loyiha);
– “Kollaborativ ta’lim” orqali guruhlarda ishlash, birgalikda kompozitsiya tayyorlash;

– “Gamification” – o‘yin elementlari yordamida dars jarayonini qiziqarli qilish;

4. Ta’limda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish:

– Tasviriy san’at orqali bolalar nafaqat milliy an’analar, balki dunyo xalqlari madaniyati bilan ham tanishadilar. Bu esa ularda bag‘rikenglik, estetik did va umumbashariy qadriyatlarga hurmat hissini shakllantiradi.

Tasviriy san’at ta’limini takomillashtirish masalasi bo‘yicha turli olimlar turli yondashuvlarni ilgari surganlar. Masalan, J. Dyui ta’limda ijodkorlik va tajribaviy faoliyatni ustuvor deb hisoblagan bo‘lsa, V. Louenfeld bolalarning psixologiyasiga mos metodlarni ishlab chiqqan. Ularga ko‘ra, san’at orqali shaxsning individual xususiyatlari va ijodkorlik qobiliyatlari rivojlanadi.

O‘zbek olimlaridan B. Hamidov tasviriy san’at ta’limini milliy meros bilan uyg‘unlashtirish zarurligini ta’kidlaydi. D. Rajabov esa interfaol usullarni qo‘llash o‘quvchilar ijodkorligi va mustaqil fikrlashini rag‘batlantirishini ko‘rsatib o‘tgan.

Amaliyotda esa ko‘pgina umumiy o‘rta ta’lim maktablarida tasviriy san’at fanini o‘qitishda an’anaviy dars shakllari hali ham asosiy o‘rinni egallaydi. Bu esa o‘quvchilarda fanga qiziqishni kamaytiradi va ijodkorlik salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqishida to‘siq bo‘ladi.

Shuni ham alohida ta’kidlash lozimki, so‘nggi yillarda ayrim maktablarda AKT vositalari, multimedia resurslari va STEAM yondashuvi asosida tasviriy san’at o‘quv fanidan dars mashg‘ulotlari tashkil etilmoqda. Masalan, rasm chizish jarayonida elektron planshetlardan foydalanish, geometriya bilan bog‘liq kompozitsiya mashg‘ulotlari yoki loyiha asosida topshiriqlarni bajarish o‘quvchilarda katta qiziqish uyg‘otmoqda. Buning o‘zi zamonaviy metodik yondashuvlar samaradorligini tasdiqlaydi.

Munozaradan shu xulosaga kelish mumkinki, tasviriy san’at ta’limini zamonaviy metodlar bilan boyitish orqali faqatgina bilim berish emas, balki o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, estetik didi va ijodiy tafakkuri ham yuksaladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkin bo‘lsa, 5-7-sinflarda tasviriy san’at ta’limini zamonaviy metodik yondashuvlar asosida tashkil etish – o‘quvchilarning badiiy-estetik dunyoqarashini boyitish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularni mustaqil fikrlaydigan, zamon talabiga javob beradigan shaxs sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega:

1. Zamonaviy metodik yondashuvlar (interaktiv usullar, AKT vositalari, STEAM yondashuv) o‘quv jarayoni samaradorligini oshiradi;

2. Tasviriy san’at fanini o‘qitishda ijodiy topshiriqlar va muammoli vaziyatlardan foydalanish o‘quvchilarning qiziqishini kuchaytiradi;

3. Dars jarayonida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish bilimlarni o‘zlashtirish darajasini yuqori saviyaga ko‘taradi;

4. Zamonaviy metodlar asosida o‘qitish – pedagog uchun yangi ishlanmalar yaratish, amaliy mashg‘ulotlarni boyitish imkonini beradi.

Mavzu yuzasidan beradigan takliflarimiz qo‘yidagicha:

– tasviriy san’at fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo‘yicha o‘qituvchilar uchun muntazam seminar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur;

– maktablarda raqamli vositalar va multimedia jihozlaridan keng foydalanish uchun shart-sharoit yaratish kerak;

– 5-7-sinflar uchun tasviriy san’atga moslashtirilgan interaktiv elektron darslik va qo‘llanmalar ishlab chiqish lozim;

– dars jarayonida milliy an’analar va jahon san’ati namunalarini uyg’unlashtirish orqali o‘quvchilarning estetik dunyoqarashini kengaytirish imkoniyatlari kengayadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” PF-60-sonli Farmoni. – Toshkent, 2022.
4. Qodirov, A. Pedagogika nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
5. Abduraxmonov, N. Tasviriy san’at ta’limida innovatsion yondashuvlar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
6. Xasanov, B. Art Education and Digital Technologies in Secondary Schools. – Tashkent: Innovatsiya Press, 2021.
7. UNESCO. Arts Education Policy Review. – Paris, 2020.
8. Elliot, D. Music and Art Education: Critical Perspectives. – New York: Routledge, 2019.
9. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
10. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B10. – С. 192-198.
11. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1. – С. 131-134.
12. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.
13. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2025. – Т. 3268. – №. 1. – С. 070035.
14. Шавдиров С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
15. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.
16. Shovdirov S. TASVIRIY SAVODXONLIKKA OID O ‘QUV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA O ‘QUVCHILARNI MANTIQUIY VA ABSTRAKT FIKRLASHGA O ‘RGATISH //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 193-196.